

TA'LIM SOHASIDA 5 E MODELIDAN FOYDALANISH.

Komilova Nilufar Mirolimovna

Shahrixon tumani 23-umum ta'lim maktabi Geografiya fani
o'qituvchisi, nilufarkomilova591@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14538911>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-dekabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 21-dekabr 2024 yil

5E modeli, jalb qilish, tadqiq qilish, tushuntirish, qo'llash, baholash, ilmiy hodisa, tanqidiy fikrlash, motivatsiya, adaptatsiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada biz, ta'lim sohasida keng targ'ib etilayotgan 5 E modelini o'quv mashg'ulotlarida samarali foydalanish va ushbu metod orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni, mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantirishning afzallik taraflariga e'tiborimizni qaratamiz.

Bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan ko'plab islohotlar qatorida, ta'lim sohasiga ham katta ahamiyat berilmoqda. Davlatimiz rahbari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tabiiy fanlarni rivojlantirish borasiga e'tibor qaratib, bu borada, ko'plab qarorlar qabul qilyapti. Bunga misol tariqasida, 2020-yil 12-avgustdagi PQ-4805-sonli "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 iyundagi 484-sonli "2019-2028-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida biologik xilmaxillikni saqlash strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlarini keltirishimiz mumkin. Va ushbu qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida, xalq ta'lim tizimidagi o'qituvchilarga yangi innovatsion metodlarni o'rgatish va ularni amaliyotga tatbiq etish yo'lga qo'yildi. 5 E modeli tabiiy fanlarni o'qitishdagi zamonaviy metod hisoblanadi.

5E ingliz tilidan olingan bo'lib: Engage, Explore, Explain, Elaborate Evaluate ning qisqartirilgan shaklidir. Dars jarayonida ushbu metoddan quyidagicha foydalanishimiz mumkin.

1-bosqich Engage (qiziqtirish): Ushbu bosqich darsning warming-up qismini tashkil etadi. Ya'ni bunda o'qituvchi o'quvchilarni yangi mavzuga jalb etish maqsadida, mavzuga oid turli xil qiziqarli savollar beradi. Ba'zan, 2,3 minutli video lavhalar namoyish etadi. Bu orqali, o'quvchida dars muhiti paydo bo'ladi, yangi mavzuni o'rganishga motivatsiya paydo bo'ladi.

2-bosqich Explore(O'rganish): Yangi mavzu bo'yicha o'quvchilar kichik guruhlariga bo'linib tajriba-sinovini o'tkazishadi, bu orqali ular yangi bilimlarni mustaqil ravishda o'zlashtirishadi. Bu bosqichning afzallik jihati shundaki, birinchidan, ularda mustaqil ishlash qobiliyati paydo bo'ladi, ikkinchidan esa, olingan bilimlar xotiralarida uzoq saqlanadi.

3-bosqich Explain(Tushuntirish): Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarga mavzuni to'liq va batafsil tushuntiradi, o'quvchilar o'zlari mustaqil o'rgangan bilimlarini ustoz bergan ma'lumotlar bilan boyitishadi. Bu esa o'z navbatida, mavzuni mustahkamlashga xizmat qiladi.

4-bosqich Elaborate(Kengaytirish): O'quvchilar bilimlarini rivojlantirish maqsadida, ushbu bosqichda ularga turli xil topshiriqlar beriladiki, bunda o'quvchilar olingan bilimlarini boshqa vaziyatlarda qo'llashadi va ularda yangi jarayonlarga adaptatsiya paydo bo'ladi.

5-bosqich Evaluate(Baholash): bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarni olgan bilimlarini sinovdan o'tkazish uchun ularga turli xil savollar beradi. Bu bosqichda qo'shimcha ravishda o'quvchilarga self-evaluation ya'ni o'z-o'zini baholash metodini ham qo'llashni tavsiya beramiz. Chunki bu metod orqali o'quvchilar nimani bilishmasdi va qanday bilimlarni o'zlashtirishganini o'zlari tahlil qilishadi.

Quyida 10-sinflar uchun Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi mavzusini 5E modeli misolida ko'rib chiqamiz.

Engage ya'ni qiziqtirish bosqichi: bu bosqichda o'quvchilarga Birlashgan qirollikni diqqatga sazovor joylari aks etgan video rolik qo'yib beriladi.

Explore ya'ni tadqiqot bosqichida o'quvchilarni kichik guruhlarga ajratib Birlashgan Qirollikni xaritadan ko'rsatib, qaysi o'lkalar(mamlakatlar) kirishligi va Birlashgan Qirollikning jahon iqtisodiy va siyosiy hayotidagi o'rni to'g'risida nimalarni bilishligi haqida savol beriladi. O'quvchilar bilimlariga tayangan holda kichik guruhlarda javob berishadi.

Explain- Tushuntirish. Oldingi bosqichda berilgan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun o'qituvchi tayorlab kelgan taqdimotni o'quvchilarga qo'yib beradi va qo'shimcha ma'lumotlar beradi.

Elaborate- kengaytirish: o'quvchilarni yana kichik guruhlariga bo'lib, oldingi bosqichda berilgan nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun vaziyat beriladi, o'quvchilar yangi vaziyatda olingan bilimlarni qo'llashadi.

Evaluation-baholash: mavzu oxirida o'qituvchi quyidagi savollarni so'rab ularni baholaydi:

1. Birlashgan Qirollik siyosiy-hududiy tuzilishini tavsiflang.
2. Buyuk Britaniya iqlimining muhim xususiyatlari va ularni keltirib chiqargan omillarni izohlang.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Namdar, M.Kucuk. Preservice Science Teachers' Practices of Critiquing and Revising 5E Lesson Plans. Journal of Science Teacher Education. 2018, May.
2. Fatchul Fauzi, Ali Mustadi. Learner autonomy using 5e learning cycle. Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia, 2019.
3. II -Ustozlar Forumi materiallari, 2023.
4. V. N. Fedorko, N. I. Safarova, J. A. Ismatov, E. Y. Nazaraliyeva– Geografiya (Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi), umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10- sinf o'quvchilari uchun darslik, Respublika ta'lim markazi, 2022
5. @edurtm_uz

INNOVATIVE
ACADEMY